

KONUK YAZAR**Sanal Gerçeklik Bağlamında Septik Bir Tartışma: Kaplar İçindeki Beyinler¹*****A Skeptical Discussion in the Context of Virtual Reality: Brains in Vats*****Zekiye KUTLUSOY****Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü****Marmara Eğitim Köyü, Maltepe/İstanbul****zekiyekutlusoy@maltepe.edu.tr****Özet**

Bu yazı, öncelikle septik bir tartışma olarak geliştirilmiş olan Kaplar İçindeki Beyinler tartışmasını tanıtmayı, ardından da geleneksel felsefe sorunlarından biri olan dış dünyanın varlığı sorununun yanı sıra günümüzün sanal gerçeklik kavramına ilişkin soruşturmalarıyla da olan ilişkisini netleştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yazı, bu bağlamda ortaya çıkan sorundan/kuşkuculuktan kaçınmanın yolunu da göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar terimler: septisizm, Kaplar İçindeki Beyinler, Descartes'ın kötü cini, dış dünyanın varlığı sorunu, sanal gerçeklik.

Abstract

This article aims first to introduce Brains in Vats, which was developed as a skeptical discussion, then to clarify its relationship to the problem of the external world, which is one of the traditional problems of philosophy, and also to today's inquiries into the concept of virtual reality. Furthermore, the article aims to show the way for escaping from the problem/skepticism occurring in this context too.

Keywords: skepticism, Brains in Vats, Descartes' evil demon, the problem of the external world, virtual reality.

Giriş

Epistemoloji (bilgi felsefesi/kuramı), bilginin neliği, olanaklılığı, kaynağı, doğruluğunun ölçütü gibi konulara odaklanan bir problem felsefesi alanı. Bu konular arasında yer alan bilginin olanaklılığı sorunu kapsamında yapılan tartışmaların ortaya çıkardığı septisizm-dogmatizm karşıtlığında (yani, sırasıyla, felsefede kabaca bilginin olanaksızlığını ileri süren yaklaşımlar ile olanaklılığını savunan yaklaşımlar arasında ortaya çıkan karşıtlık bağlamında) günümüzün epistemolojisinin hesaplaşmak durumunda olduğu düşünülen başlıca iki septik (kuşkucu) tartışma var. Bunlardan biri *David Hume'un Deneyime İlişkin Kuşkuculuğu* iken, diğeri *Kaplar İçindeki Beyinler* tartışmasıdır. Hume'un geliştirdiği septik yaklaşımın bilgi felsefesi açısından önemi açıktır. Hume, böylelikle nedensellik (neden-etki) ilişkisinin (ya da ilkesinin) bilgi sorunsalı bağlamındaki önemine dikkat çekmiş, Immanuel Kant'ı dogmatik uykulamasından uyandırmış, ortaya çıkardığı endüksiyon (tümevarım) sorunu çerçevesinde de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, bilimsel (empirik/olgusal, yani deneysel-gözlemsel) bilgiyle ilgili olarak endüktif (tümevarımsal) biçimdeki akıl yürütmelerin haklılandırılması girişimlerinin yolunu açmıştır. Ancak, benim burada sanal gerçeklikle ilgili olarak ele alacağım öteki tartışma, yani *Kaplar İçindeki Beyinler*, Hume'un deneyim alanındaki bilgiye yönelik kuşkuculuğundan farklı olarak, tümüyle epistemolojik nitelikte olmayıp, kısmi olarak metafiziksel bir kuşkuculuk da sergilemektedir.

Bu yazıda öncelikle *Kaplar İçindeki Beyinler* tartışmasını tanıtıp, bu tartışmanın aslında René Descartes'ın *Birinci Meditasyon*'undan esinler taşıyan bir tartışma olmasına karşın ondan nasıl farklılaştığını göstereceğim. Daha sonra bu tartışmanın -felsefenin önemli sorunlarından biri olan- dış dünyanın varlığı sorunu ile olan ilişkisini belirttikleştirecek, bu tartışma çerçevesinde gündeme gelen sanal gerçeklik kavramını netleştirirken de ilgili sorun bağlamında ortaya çıkan güçlüklerin aşılması için yaygın olarak benimsenen yolu belirginleştireceğim.

¹ 4-5 Aralık 2014 tarihlerinde Türkiye Felsefe Kurumu ve Koç Üniversitesi tarafından Koç Üniversitesinde düzenlenen "Sanal Gerçeklik ve Şiddet" başlıklı 2014 İstanbul Seminerinde sunulan bildirinin gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş metni.

Kaplar İçindeki Beyinler

Kaplar İçindeki Beyinler tartışması 1981 yılında Amerikalı düşünür Hilary Putnam tarafından bir düşünce deneyi² olarak geliştirilmiş bir argümandır.³ Bu tartışmayı daha ilginç, heyecanlı ve eğlenceli kılmak için, kanımca onun arka planında yer alabilecek uzun bir kurgusal öyküyle başlamak yerinde olacaktır. Bu türden kurgular çeşitli şekillerde geliştirilebilir; ben, burada, John L. Pollock'un 1986'da yayımlanan kitabının hemen başında yer alan anlatısını kullanacağım:

Her şey o soğuk çarşamba gecesi başladı. Telefon çaldığında yalnız başıma ofisimde oturmuş yağın yağmuru seyretmekteydim. Arayan yakın bir arkadaşımın karısıydı ve sesinden çok korkmuş olduğu anlaşılıyordu. Karı koca birlikte evlerinde akşam yemeklerini yerken birden ön kapıları kırılmış, altı maskeli ve silahlı adam içeri girerek ikisini de etkisizleştirip yere yatırmışlar, arkadaşımın peşinde oldukları adam olduğunu anlayınca onu hemen bayıltarak bir sedyeye yatırmışlar, karısını da bağlı bir şekilde yerde bırakarak getirdikleri beyaz önlükleri giyip arkadaşımı da sedyeye alıp götürmüşler. Kadıncağız zar zor da olsa pencereye sürünüp, eşinin bir ambulansa bindirilip götürüldüğünü görmüş. Birkaç saat içinde bağlarından kurtularak polisi aramış, gelen -üstelik üniformasız- iki kişi, ne çevreye bakmış ne de olup biteni anlamaya çalışmış. Bu kişiler ona, yapabilecekleri bir şey olmadığını belirterek, kendisi için en iyisinin ağızını sıkı tutmak olduğunu, bir şey söyleyecek olursa hem akıl sağlığının yerinde olmadığıyla ilgili olarak onunla uğraşacaklarını hem de bir daha kocasını göremeyeceğini bildirmişler. Bunun üzerine ne yapacağını bilemeyen kadıncağız telefonda, ambulansın aklında tuttuğu numarası aracılığıyla kocasının izini sürmem için benden yardım istiyordu. Bu ambulansın özel bir kliniğe ait olduğunu bulmakta güçlük çekmedim ama şehrin dışındaki kliniğe gittiğimde onun -zemin kattaki demirli pencereler, çepeçevre yüksek duvarlar, elektrikli teller, köpekler, koruma görevlileriyle- bir kale gibi sıkı bir biçimde korunmakta olduğunu görünce çok şaşırıldım. Bütün bunlara rağmen bir zamanlar almış olduğum komando eğitiminin yardımıyla yağmur borularından tırmanıp açık bırakılmış bir pencereden içeriye girmeyi başardım ve kendimi bir laboratuarda buldum. Yan kapıdan duyduğum kimi sesler üzerine anahtar deliğinden baktığımdaysa bir operasyon odasında cerrahlardan oluşmuş bir ekibin arkadaşımın üzerinde çalışmakta olduklarını gördüm. Arkadaşımın kafatası açılmış, dışarıya çıkarılıp bir kaba yerleştirilmiş bedensizleştirilmiş beynine kimi kablolar ve tüpler takılmaktaydı... Ben durumu anla(mlandı)rmaya çalışırken yakalandım ve yandaki odaya götürülüp oradaki operasyon masasına yatırıldım. Göremediğim bir noktada doktorlar kendi aralarında konuşurlarken bir kapı açıldı ve bir kadının sesi duyuldu; sonra karşıma gelip duran bu kadının sekreterimden başkası olmadığını gördüm. Ancak, o, şimdiki kadar tanıdığım bildiğim sekreterimden çok farklı görünüyordu. Oradaki bilim insanlarının geleceğin sinirbilimcileri olduklarını, bedeninden ayrılan beynin yaşam destek ünitesine bağlı olarak canlı kaldığı bir ameliyat işlemi geliştirdiklerini, yasal olarak şimdilik onaylanmasa da bunun olanaklı olduğunu göstermek istediklerini belirtti. Arkadaşımın gerçekten ölmediğini, beyninin çok gelişkin bir bilgisayara bağlandığını, korteksiyle bilgisayar arasındaki karşılıklı etkileşimden ötürü arkadaşımına her şeyin çok normal göründüğünü, bu kurgusal zihinsel yaşamın onun geçmiş yaşamıyla da uyumlu olduğunu, öyle ki ona bu türden bir şeyin yapıldığının asla farkına varamadığını, hatta şimdi traş olmakta ve ofisine gitmek üzere hazırlanmakta olduğunu söyledi. Ancak, onun gerçekten yalnızca kap içinde bir beyin olduğunun da özelliikle altını çizdi. Bilgisayar programlarını sınamak için yapacakları deneylerde kullanacakları deneklere gereksinim duyduklarını, arkadaşımın kolay bir denek olduğunu ama daha ilginç ve çeşitlilik gösteren bir yaşama sahip benim gibi bir deneye daha çok gereksinim duyduklarını anlattı. Arkadaşımı da beni buraya getirtmek için kullandıklarını belirtti. O bunları anlatırken tüm cerrahlar çevremde toplanmış bana merakla bakıyorlardı. Artık iyiden iyiye huzursuz olmaya başlamıştım. Beni dikkatle süzmekte olan sekreterim, benim, arkadaşımın aynısını bana da yapacaklarını düşünerek korktuğumu ama bu konuda endişelenmeme gerek olmadığını söyledi ve şöyle ekledi: "Biz zaten sana bu operasyonu üç ay önce yaptık." Sonra beni bıraktılar...⁴

Şimdi, septik tartışma bundan sonra başlıyor. Serbest bırakılan kahramanımızın kafası karışıyor. Sekreterinin söyledikleri tümüyle doğru olabilir (belki de hepimiz, aslında bir laboratuarda yer alan kaplar içindeki beyinlerizdir!); öte yandan sekreteri blöf yapmış da olabilir. Bu noktada kahramanımız, gerçekten de kap içinde bir beyin olup olmadığını bilemez; çünkü onun başvuracağı yalnızca kendi deneyimleri vardır ve bu deneyimler her iki durumda da (kap içinde bir beyin olması durumunda da olmaması durumunda da) aynı olacaktır. Kısaca, deneyimlerindeki hiçbir şey hangi durumun gerçek durum olduğu konusunda ona bir ipucu sunamayacak, onu aydınlatamayacaktır. *Felsefe Dosyaları* kitabının "Dünyanın Sanal Olmadığını Nasıl Bilebilirim?" başlıklı ikinci dosyasında "Kavanozdaki bir

² Felsefede sıklıkla başvurulan düşünce deneyleri (*thought experiments*), bir görüşü/düşünceyi desteklemek ya da çürütmek amacıyla hayal ürünü bir kurgu üzerinde akıl yürütülerek yapılan deneylerdir.

³ H. Putnam, *Reason, Truth, and History*, Cambridge University Press, 1. Bölüm, 1-21, Cambridge, 1981. Bu argüman daha sonra yeniden yayımlanmış: "Brains in a Vat", *Skepticism: A Contemporary Reader*, Oxford UP, ed. DeRose ve Warfield, 2. Bölüm, 27-42, 1999. Burada Putnam'ın, *Kaplar İçindeki Beyinler* tartışmasını, temsillerin/simgelerin/imlerin (örneğin sözcüklerin, resimlerin) temsil ettikleri, simgeledikleri ya da imledikleri gerçekten var olan dışsal nesnelere göndermede bulunabilmelerinin - niyet(lilik) ve fiziksel olarak gerçekleşebilirlik gibi- koşullarını araştırdığı "gönderge (*reference*)" yaklaşımının soruşturmaları kapsamında geliştirdiği görülmektedir.

⁴ John L. Pollock, *Contemporary Theories of Knowledge*, Rowman & Littlefield, 1-3, Londra, 1986.

beyin olmadığınızı nasıl bilebilirsiniz?" sorusuna "Hayır, *bilemezsiniz.*" yanıtını veren Stephen Law şöyle diyor: "Gördüğünüz dünyanın gerçek olduğuna inanabilirsiniz... belki... gerçek olduğu doğrudur. Ama... bunu *bilemezsiniz.* Bir şeyi bilmek için... kesinlikle bir *sebebiniz* olmalı. Bu dünyanın sanal... değil de gerçek bir dünya olduğuna inanmanız için hiçbir sebebiniz olamaz. *Çünkü her şey sanal olsa bile aynı gözükecek.*" (Law, 2008: 45). Bu durumda da içinde yaşadığımız dünyanın, çevremizde olup bitenlerin gerçek olduğundan hiçbir şekilde emin olamayız. "Bildiğimiz tek şey; önümüzde duran ellerimizin, elimizde tuttuğumuz kitabın, penceremizin önünde duran ağacın ve hatta Dünya gezegeninin sanal olabileceği." (Law, 2008: 45). O halde, kap içinde bir beyin olunmadığı bilinmediği sürece, ya da kap içinde bir beyin olma olanaklığı çökertilmedikçe dış dünyanın bilgisi de olanaklı değildir.

Kaplar İçindeki Beyinler tartışması, görüldüğü gibi, öncelikle bir felsefe sorunu olan *dış dünyanın varlığı sorunu* kapsamında, dış dünyanın varlığına ilişkin olarak geliştirilmiş bir kuşkuculuk (yani metafiziksel bir kuşkuculuk) sergiliyor. Sonra da gerçekten var olup olmadığı bilinmeyen bu dış dünyaya ilişkin olarak da hiçbir şeyin bilinemeyeceğine, dış dünyayla ilgili hiçbir bilginin olanaklı olamayacağına dair epistem(oloj)ik bir kuşkuculuk olarak netleşiyor. Bu çerçevede, kap içinde bir beyin olmadığını bilmediğim sürece dış dünyayla ilgili olarak deneyimlediğimi, yaşantıladığımı düşündüğüm hiçbir şeyi de bilemem; onun için de bu durumda yapabileceğim tek şey, dış dünyayla ilgili şeyler hakkında bir bilgi iddiasında bulunmamak, onlara ilişkin olarak bir yargıda bulunmaktan kaçınmak, yani yargımı askıya almaktır.⁵ Öyle ya gerçekten bir kap ya da kavanoz (kimi yazarlar "brain in a jar" deyimini kullanıyorlar) içinde bir beyinsem, bana dış dünya olarak görünen hiçbir şeyin gerçekliği *sanal bir gerçeklik*ten öteye geçemeyecektir.

Descartes'ın Yöntemsel Kuşkuculuğunun Aracı Olarak Kötü Cin

Aslında *Kaplar İçindeki Beyinler* özgün bir tartışma olmayıp, modern felsefenin kurucusu sayılan Descartes'ın (1596-1650) 1641'de yayımlanmış olan, altı meditasyondan oluşmuş *İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar*'ının ilkinde, yani onun "Kuşku Duyulabilen Şeyler Üzerine" yazdığı *Birinci Meditasyon*'unda sergilenen yaklaşımın çağdaş bir çeşitlemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde de vurgulandığı gibi, Descartes'ın *Birinci Meditasyon*'da ortaya atmış olduğu "kötü cin/perî" varsayımından esinler taşıyan *Kaplar İçindeki Beyinler* tartışmasında, bu kötü cinin yerine çok gelişkin, ileri teknoloji ürünü olan bir bilgisayar sistemi konmuştur. Böyle olmasına karşın, burada, Descartes'ın yaklaşımı ile *Kaplar İçindeki Beyinler* tartışması arasındaki karşıtlığa, yani Descartes'ın "(epistemolojik) dogmatizm"i doğrultusunda kötü cini bir araç olarak kullanmasına karşılık *Kaplar İçindeki Beyinler*de ilgili "septik" tezin desteklenmesi için söz konusu bilgisayar sisteminden yararlanıldığına dikkat çekilmesi gerekmektedir.

Şimdi Descartes, "[y]ıllar önce çocukluğumdan bu yana ne kadar çok yanlış doğru olarak kabul etmiş olduğumu ve daha sonra üzerlerine kurduğum her şeyin ne denli kuşkulu olduğunu anladım..." diyerek başladığı *Birinci Meditasyon*'da "tüm önceki görüşlerini bütününde yıkma işine" girişirken çökertmek için onlardaki "kuşku zemini"ni bulmaya, onlara "dayanak olan ilkeler"i netleştirmeye yönelir (Descartes, 2013: 182-183; *Birinci Meditasyon*, 1. ve 2. Bölümler). Duyumlardan başlayarak kuşku duyulabilecek şeyleri tek tek ele alan Descartes -hangisinin gerçek durumun ifadesi olduğunu sorguladığı (acaba gerçeklik, uyku durumundaki midir uyanıklık durumundaki midir?)- rüya argümanını da kullanır: Geçmişte bizi yanılttıkları için duyularımıza güvenmesek de kuşku duyulamayacak duyuusal izlenimlerimizin olduğu da açıktır ama ya rüyadaysam, ya rüya görüyorsam? (Descartes, 2013: 183-184; *Birinci Meditasyon*, 3.-5. Bölümler). Ancak, rüya görüyor olsak bile rüyalarımızdaki şeylerin oluşturulduğu "gerçek olan daha yalın ve daha evrensel başka şeyler" olmalıdır; "... bunlardan... şeylerin düşüncelerimizde bulunan tüm... imgeleri oluşur." (Descartes, 2013: 184; *Birinci Meditasyon*, 6. Bölüm). Descartes'a göre, zihnimize imgeleri oluşturulan -doğa, uzamsal ve zamansal şeylerin niteliksel ve niceliksel özellikleri, buldukları yerler gibi- bileşik şeyleri konu edindikleri için fizik, astronomi ve tıp gibi empirik bilim alanları da, "en yalın ve en genel şeyleri ele alan ve bunların gerçekten var olup olmadıkları ile kaygılanmayan" aritmetik ve geometrinin tersine, "kuşkulu ve belirsiz" alanlardır (Descartes, 2013: 184-185; *Birinci Meditasyon*, 7. ve 8. Bölümler). Bu doğrultuda irdelemesini sürdürürken bir adım daha atan Descartes, bu kez, iki ve üçün toplamının beş ettiğini ya da karenin dört tane kenarının olduğunu bildiğini düşünürken yanılmadığını nasıl bilebildiğini, Tanrının,

⁵ Bu "yargıyı askıya alma" durumu, bilindiği gibi, tüm septik/kuşkucu tartışmaların sonucunda gelinen noktada epistemolojik açıdan yapılması gerekenle ilgili olarak önerilen, bilgi savından vazgeçilmesi durumudur.

bunları sanki öyleymişler, her şeyi de sanki gerçekten varmışlar gibi göstererek onu yanıltmadığından nasıl emin olabildiğini sorar. "Belki de, tüm başka şeylerin belirsiz olduğuna inanmaktansa, böylesine güçlü bir Tanrının varoluşunu yadsımayı yeğleyecek insanlar olabilir... onlara karşı çıkmayacak, ve burada bir Tanrı konusunda söylenen her şeyin uydurma olduğunu kabul edeceğiz..." der (Descartes, 2013: 185-186; *Birinci Meditasyon*, 9. ve 10 Bölümler). Böylelikle Descartes, *Birinci Meditasyon*'un sonunda geldiği noktada o güne dek edinmiş olduğu tüm inançlar için bir kuşku temeli oluşturabilecek kötü cin varsayımını ortaya atar:

Böylece varsayacağım ki, her şeyden iyi ve gerçekliğin egemen kaynağı olan Tanrı değil, ama güçlü ve aldatıcı olduğu denli de kötü olan bir cin bütün enerjisini beni aldatmada kullanmış olsun; inanacağım ki gökler, yeryüzü, renkler, betiler, ses ve tüm dışsal şeyler bu cinin benim saflığımı tuzağa düşürebilmek için kullandığı düş oyunlarından başka bir şey olmasın; ne ellerimin, ne gözlerimin, ne tenimin ve kanımın, ne de herhangi bir duyumun olmadığını ama bunları yalnızca imgelediğimi düşüneceğim; kesinlikle bu meditasyonda kalacağım, ve eğer bu yolla herhangi bir gerçekliğin bilgisine varamıyorsam, en azından gücüm içinde olanı yapabilir, yargımı askıya alabilir, ve sağlam bir kararla herhangi bir yanlış onaylamaktan ya da ne denli güçlü ve ne denli kurnaz olursa olsun bu baş yalancının üzerimde uygulayacağı herhangi bir etkiden kaçınabilirim. (Descartes, 2013: 187; *Birinci Meditasyon*, 12. Bölüm)

Burada *Kaplar İçindeki Beyinler* tartışmasıyla bir paralellik kurulacak olursa şu sonuca varılır: O halde, kötü cinin etkisinde düş görülmüyor, onun tarafından aldatılmıyor olduğu bilinmezse eğer, çevremizdeki dış dünyaya ilişkin herhangi bir şeyi gerçekten bilebilir miyiz? Duyu verilerine/kanıtlarına nasıl inanabiliriz? Belki de tümü bir yanılısma, yalnızca bir düşüründür.⁶

Ancak, "aldatılıyor olduğundan kuşkulanasından" yola çıkarak "... gerçek ve gerçekten varolan bir şeyim; ama nasıl bir şey? Bunu şimdiden söyledim: Düşünen bir şey." (Descartes, 2013: 192; *İkinci Meditasyon*, 6. Bölüm); "Düşünen bir şey. Bu nedir? Kuşku duyan, anlayan, doğrulayan, yadsıyan, isteyen, istemeyen, imgeleyen ve duyumsayan bir şey." (Descartes, 2013: 193; *İkinci Meditasyon*, 8. Bölüm) sonucuna açık ve seçik olarak vardığı ve bunu tüm bilgisinin temeli olarak belirlemeye giriştiği "İnsan Anlığının Doğası Üzerine; Bedenden Daha Kolay Bilinebilir" başlıklı *İkinci Meditasyon* üzerinden Descartes, *Altıncı Meditasyon*'un sonuna geldiğinde Tanrının yaratmış olduğu gerçek bir dış dünyanın varlığını ortaya koyarak ilk felsefesini tamamlamaktadır. Bu son aşamada *Birinci Meditasyon*'daki kuşkuculuğundan en ufak bir iz bile kalmayan Descartes'ın, kuşkuculuğu yalnızca soruşturma yönteminin ilk adımı olarak kullanmış olduğu da böylelikle iyice netleşmiş olmaktadır.

Dış Dünyanın Varlığı Sorunu

Felsefeye giriş niteliğindeki *Her Şey Ne Anlama Geliyor?* kitabının birinci bölümü olan "Giriş"te Thomas Nagel, "her gün üzerinde fazla düşünmeden kullandığımız alışlageldik fikirlerimizi" sorgulamaya girişen felsefenin hedefinin "dünya ve kendimiz hakkında biraz daha derin bir anlayışa ulaşmak" olduğunu belirtir ve kitabında irdelemek üzere seçtiği, felsefeye özgü olan dokuz temel sorunun ilk sırasına "zihnimizin dışındaki dünyanın bilgisi" sorununu yerleştirir (Nagel, 2004: 2-3).⁷ Kitabın "Herhangi Bir Şeyi Nasıl Biliyoruz?" başlıklı ikinci bölümünde ise Nagel, başlığı oluşturan bu soru bağlamında düşünüldüğünde varlığını kesin olarak bilebileceğimiz tek şeyin zihin içeriklerimiz olduğunun anlaşılacağını belirterek, zihnimizin dışındaki şeylerden kuşku duymamamıza karşın onların gerçekten var olduklarını nasıl bil((ebil)diğimizi sorar ve zihnimizin dış dünya hakkındaki içeriklerine güvensen bile bunun sorgulanması gerektiğini bildirir (Nagel, 2004: 5, 6). Bu çerçevedeki irdelemeler yürütülürken sık sık kısır bir döngü içine düşüldüğüne dikkat çeken Nagel şu noktayı da titizlikle vurgular: "Eğer zihninizin içinde olanın sizi zihninizin dışında olana götürüp götürmeyeceğini bulmak istiyorsanız, ... şeylerin -zihninizin içinden- size nasıl *göründüklerinden* yola çıkamazsınız." (Nagel, 2004: 6). Nagel'a

⁶ Bu tartışmayla bazı Uzak Doğu -örneğin Budist, Hindu ve Sih- inançları arasında çıkış noktası bakımından kimi benzerlikler yakalanabilecek olsa da söz konusu inançlardaki "yanılısma (dış dünyanın gerçekten var olduğunu ve onu gerçekten deneyimlediğimizi sanmamız ama onun illüzyondan öte bir şey olmadığı, onun yalnızca bizim tarafımızdan yaratılmış olan yansımasını deneyimlediğimiz)" anlayışı, sonsuzluk açısından bakıldığında her şeyin sınırsız bir okyanustan koparılmış küçük bir su damlacığı gibi olduğu, aydınlanmanın amacınınsa bunu anlamak, benlik ile evren, bilinç ile fiziksel özdek, zihin ile beden arasında yaratılan yanlış ikiliği sezgisel olarak görmek olduğu sonucuna vardırıp, monist, panteist bir varlık anlayışına vurgu yaparak farklı bir doğrultuda ilerliyor.

⁷ Nagel'in seçtiği diğer sekiz sorun ise sırasıyla "kendi zihninizin dışındaki diğer zihinlerin bilgisi", "zihin ve beyin arasındaki ilişki", "dilin nasıl mümkün olduğu", "hür iradeye sahip olup olmadığımız", "ahlakın temeli", "hangi eşitlikliklerin adil olmadığı", "ölümün mahiyeti" ve "yaşamın anlamı"dır. Nagel'a göre bu sorunların çoğu çözülememiştir; bazıları ise belki de tümüyle çözümsüz sorunlardır (Nagel, 2004: 3).

göre -tekbencilik (solipsizmin) yaptığı gibi- "tek var olan şeyin zihniniz olduğu"nu da savlayamazsınız, çünkü bu, "... elinizdeki tanıklığın gösterdiğinden daha fazla bir şeydir." (Nagel, 2004: 7). Bu durumda demek ki izlenimlerin ve deneyimlerin ötesindeki şeylerin bilinemeyeceği noktasına geliniyor. O halde "[d]ış bir dünya var olabilir de var olmayabilir de ve eğer var ise size görüldüğünden tamamen farklı da olabilir aynı da olabilir: Bunu bilmenizin bir yolu yoktur. Bu görüşe, dış dünya hakkındaki şüphecilik denilir." (Nagel, 2004: 8). Şimdi, felsefi soru(n)lar üzerinde düşünürken önerilmiş kimi yanıtlara/çözümlere yönelip onlardaki yanlışlıkların farkına varmanın yararlı olacağına inanan Nagel, kitabında belirlediği soruları yanıtlamayacağını, "... onları cevapları bakımından ucu açık sorular olarak bırakacağını" söyleyip (Nagel, 2004: 3), buradaki soruna ilişkin olarak da tartışmasını şu üç soruyla sonlandırır:

1. Varolan yegane şeyin zihninizin içinde varolması -ya da eğer zihninizin dışında bir dünya varsa bile onun olduğunu düşündüğünüzden tamamen farklı olması- anlamlı bir olanak mıdır?
2. Eğer bunlar mümkün ise, elinizde kendi kendinize onların aslında doğru olmadıklarını ispatlayacağınız bir yöntem var mıdır?
3. Eğer zihninizin dışında herhangi bir şeyin var olduğunu ispatlayamazsanız, her halükarda dış dünyanın varlığına inanmaya devam etmek doğru olur mu? (Nagel, 2004: 11-12)

Burada, hemen, Antikçağdan günümüze dek bütün bir felsefe tarihi boyunca dış dünyanın varlığı sorunuyla da ilişkili olarak ortaya çıkmış, birbirleriyle sıkı bir biçimde bağlantılı olan ve kendilerini değişik şekillerde sunan "görünüş-gerçeklik ayrımı", "özne(l)-nesne(l) ayrımı" ve "birincil-ikincil nitelikler ayrımı" gibi kimi önemli ayrımlar akla geliyor. Şimdi, empirik (olgusal, deneysel-gözlemsel) bilim dallarının da yaptığı gibi öznenin dışında, ondan bağımsız bir dış dünyanın (yani nesnel bir gerçeklik alanının) varlığını kabul eden gerçekçilik (realizm), aynı zamanda görünüş-gerçeklik ayrımını da kabul etmiş olur.⁸ "Sağduyu gerçekçiliği"nin önde gelen temsilcilerinden biri olan Bertrand Russell 1911 yılında yayımlanan *Felsefe Sorunları* kitabına görünüş-gerçeklik (ya da öznel gerçeklik-nesnel gerçeklik) ayrımı ile başlar; çünkü ona göre "'görünüş' ile 'gerçek' arasındaki, nesnelere nasıl göründükleriyle ne oldukları arasındaki ayrılma" felsefede büyük güçlükler doğurmuş kopukluklardan biridir (Russell, 1994: 10-11). Bu kopukluğun iki yakası arasındaki bağı/köprüyü kurmaya girişirken deneyimin işlevsel rolünü anımsatan Russell için "... deney bize, görünen kılıktan gerçek kılığı çıkarmayı öğretmiştir ve iş gören kişiler olarak bizi ilgilendiren 'gerçek' kılıktır. Fakat gerçek kılık bizim gördüğümüz değil, ondan çıkarımla bulduğumuz kılıktır." (Russell, 1994: 12). Dışsal şeyler olarak tüm fiziksel (gerçek) nesnelere, duyarlar aracılığıyla dolaysız olarak (doğrudan) bilinen duyu-verilerinden (görünüşlerden) yapılacak çıkarımlarla dolaylı olarak bilinebileceği için, Russell'a göre sorun, "duyu-verileriyle fiziksel nesnelere ilişkisi"nin kurulması sorunudur ve ancak bundan sonra fiziksel nesnelere var olup olmadığına ve varlar ise doğalarının ne olduğuna ilişkin olarak görüş geliştirilebilir (Russell, 1994: 13). Tam da burada, sağduyunun olumlu olarak yanıtlamasına karşın sorulması gereken soruya "... kendi duyu-verilerimize inandığımızı göre, bunlara, fiziksel nesne dediğimiz başka bir şeyin varoluşunun belirtileri olarak bakmaya hakkımız var mı?" sorusudur (Russell, 1994: 19-20).⁹

Dış dünyanın varlığı sorunu, anlaşıldığı kadarıyla, düşünürlerin duyarsız kalamadığı bir sorun olarak, bu yazıda Russell'ın, Nagel'in, Law'un ve aşağıda görüleceği üzere Irwin'in yaklaşımlarıyla da somutlaştığı gibi, felsefe sorunlarının başında ele alınmaktadır. Descartes da zaten bu sorunun çözümüne yönelik olarak yürüttüğü araştırmalarına (meditasyonlarına) "ilk felsefe" adını vermiştir.

Sanal Gerçeklik

"Dünyanın Sanal Olmadığını Nasıl Bilebilirim?" başlıklı felsefe dosyasında Law, gerçek olmayan, gerçekten var olmayan, yani gerçeklikte yer almayan nesnelere bulunduğu sanal ortamlar tarafından oluşturulan sanal gerçekliklere örnek olarak bilgisayar oyunlarını verir. Ona göre, "[s]iz de muhtemelen hayatınızda sanal gerçeklikle karşılaşmışsınızdır. Yarış pistinde araba ya da gökyüzünde uçak kullandığınız bir bilgisayar oyunu oynamışsınızdır." (Law, 2008: 29). Bilgisayar üretimi olan bu sanal dünyalardaki oyunlarda genellikle olup bitenlerin bir ekran aracılığıyla izlendiğini belirten Law'a göre,

⁸ Dünyanın nasıl düşünüldüğüyle ilgili olarak, bize "görünen" dünyanın gerisinde "gerçek" bir dünyanın var olup olmadığı tartışması bağlamında, görünüş ve gerçeklik arasındaki ayrımı kabul eden septik ve realistin tersine anti-realist böyle bir ayrımı reddetmektedir. Bu çerçevede *Kaplar İçindeki Beyinler* tartışması anti-realist bir tartışma olarak belirginlik kazanır.

⁹ Görüldüğü gibi realizmin hesaplaşmak durumunda kaldığı buradaki sorun çerçevesi "... zihinler ve onların idelerinin dışında bir gerçek bulunmadığını öne süren..." idealizm (Russell, 1994: 15) için bir güçlük doğurmamaktadır.

bilgisayar bilimcilerinin geliştirdikleri sanal gerçeklik giysileriylese -yani elektronik donanımlı bir başlık aracılığıyla görülerek ve de işitilerek, elektronik eldivenlerle dokunularak, ayak/bacak sensorları ile adım atılarak, vb.- sanal gerçeklik deneyimlenmektedir (Law, 2008: 29-30). Bu bağlamda sanal bir vücutun nasıl olanaklı olduğunu anlatmak için Law şöyle bir durumu gözümüzde canlandırmamız ister:

Ensenizde küçük bir elektrik prizi var. Bu priz vücudunuzdaki tüm sinirlerin birleştiği yerde bulunuyor. Ayrıca bu priz beyninizi inanılmaz güçlü bir süper bilgisayara bağlıyor. Tek yapmanız gereken prizinizi bir kabloyla bilgisayara bağlamak ve ensenize taktığınız o küçük açma kapama düğmesine basmak. Düğmeye bastığınızda, beyninizden gelen ve vücudunuzu hareket ettirecek olan elektriksel impulsların varış yeri değişir ve tüm impulslar süper bilgisayara yollanır. Beyniniz, elektriksel impulsları gözlerinizden, kulaklarınızdan, burnunuzdan, dilinizden ve derinizden almak yerine, süper bilgisayardan alır. Şimdi, bu bilgisayarın sanal gerçeklik programını çalıştırdığını varsayın. Olay şöyle gerçekleşiyor: Bilgisayarın yanında bir yatağa uzanıyorsunuz ve prizinizi takıyorsunuz. Sonra elinizi ensenize götürüp düğmeye basıyorsunuz. Düğmeye bastığınız anda, vücudunuz adeta felç oluyor ve böylece beyninizle vücudunuzun bağlantısını koparmış oluyorsunuz. Ama siz bunu hissetmiyorsunuz. Size hala vücudunuzu hareket ettirebilmişsiniz gibi geliyor. Parmaklarınıza bakın ve onları oynatmayı denediğinizi düşünün. Bilgisayar beyninizden gelen parmak oynatma impulslarını kaydediyor ve sonra gerçekte parmaklarınızı oynattığınız takdirde ellerinizden ve gözlerinizden alacağınız türde impulsları beyne geri yolluyor. İşte parmaklarınızı görmenizi böyle gerçekleştiriyor. Size parmaklarınızı oynatıyormuşsunuz gibi geliyor, öyle hissediyorsunuz. Ama tabii ki o an oynarken gördüğünüz parmaklar aslında gerçek değil, onlar sizin *sanal* parmaklarınız. Gerçekte elleriniz yataкта kıpırtısız bir biçimde duruyor. Aslında, bilgisayar yeterince güçlü olsaydı, sizin için *tamamen sanal bir ortam* yaratılabilirdi. Örneğin, size cıvıl cıvıl öten kuşlarla ve güzel çiçeklerle dolu bir ormanda yatığınızı izlenimi verilebilirdi. Kalkıp ormanda dolaşabilirdiniz... (Law, 2008: 36-37)

Şimdi, günümüzde oldukça ilgi çekici bir tartışma konusu olan sanal gerçekliğin, özellikle 1990'lı yılların sonundan itibaren -yaşadığımız dünyanın, bir bilgisayar programı tarafından yaratılan sanal bir gerçeklik alanı olarak ele alındığı- "Matris (*Matrix*)"¹⁰ gibi filmlerin senaryolarında bolca kullanılmaya başlandığı görülüyor. İşte, derlemesi William Irwin tarafından yapılan ve "Matris"i felsefi olarak çeşitli açılardan irdeleyen *Matrix ve Felsefe-Hakikatin Çölüne Hoş Geldiniz!* kitabının, "Şüphelilik, Ahlak ve Matrix" başlıklı ikinci bölümünde yazarlar Gerad J. Erion ve Barry Smith, Descartes'ın "kötücül cin"inin ve Putnam'ın "kavanozdaki beyin"inin yanı sıra Peter Unger'in "şeytan bilim adamı"nı da ele alırlar. Kuşkucu bir düşünür olarak bilinen Unger'in 1975'te geliştirdiği bu argümana göre, şeytani bir beyin uzmanı bir bilgisayarın ürettiği elektrik uyarılarını elektrotlar aracılığıyla sinir sistemlerimize vermekte ve beyinlerimizde uyandırdığı yanılsamalar sayesinde gerçekte var olmayan nesnelere varlığına bizleri inandırmaktadır. Böyle bir durumda "... şeytan bir beyin uzmanının veya... Matrix benzeri şeytani bir bilgisayar sisteminin kobayları olup olmadığımızı asla bilemeyiz." (Erion ve Smith, 2003: 30).

Descartes gibi düşünürlerin "Matris" gibi senaryoları "hakikat ve bilgiye dair temel soruları araştırmak için yararlı araçlar" olarak değerlendirdiklerini belirten Erion ve Smith, her üç tartışmayı da -yani *Kötü Cin, Kaplar İçindeki Beyinler* ve *Şeytan Bilim Adamı* tartışmalarını- "Bir Matriste Yaşıyor Olabilirsiniz" başlığı altında anarlar (Erion ve Smith, 2003: 27-31). Çünkü, onlara göre, "[ş]üpheliler dış dünyanın var olduğunu kesin olarak bilemeyeceğimizi ileri sürer. Böylece, tıpkı Matrix'in kahramanlarının içinde yaşar gördükleri gündelik dünyadan kuşkulunmaya başlamaları gibi, dış dünyaya dair bilgimizden şüphe etmenin olanaklı olduğunu söylerler." (Erion ve Smith, 2003: 27). Buradaki amaçlarını "... bir Matrix'in içinde yaşadığımız varsayımını araştırmak" olarak belirten yazarlar (Erion ve Smith, 2003: 26), dev bir "yanılsamalar dünyası" olarak "her yerde olan" matristen kurtulmanın tek yolunun kuşkuculuğa karşı çıkarak, dış dünyanın varlığını varsaymak olduğunu savunurlar:

Bir dış dünyanın var olduğu hipotezi... öyle yararlı ve asırlara dayanan tecrübeyle öyle sabittir ki, bu kadar kesin bir başka deneysel varsayım olmadığını söylersek abartmış olmayız. Bu varsayım öyle yararlıdır ki, bundan kuşku duymak, bir deli veya bir metafizikçi olmadığınız sürece neredeyse imkânsızdır. (Martin Gardner'dan akt. Erion ve Smith, 2003: 34)

Erion ve Smith'e göre dış dünyanın varlığına olan inancımızı temellendiren nedenler, "... yalnızca bu dünyanın var olduğunu değil, ayrıca onun doğasını ve yapısını bildiğimiz iddiasını kanıtlamak için..." de iyi gerekçeler sunar (Erion ve Smith, 2003: 34). Dünyanın sanal olmadığını nasıl bilebileceğine ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmasının sonunda Law da "[g]erçek olduğuna inanmak için hiçbir *sebepleri*

¹⁰ 1999 yılında Andy ve Lana Wachowski Kardeşlerin yazıp yönettiği, bir Amerika-Avustralya ortak yapımı olarak çekilen bu bilim-kurgu aksiyon filminin ilişkilendirildiği felsefi tartışmalar için bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix (07.02.2015).

olmamasına rağmen, şüpheçiler bile gördükleri dünyanın gerçek olduğuna inanmaktan kendilerini alamıyorlar. Sanırım inanmak içimizde var, elimizde değil bu." demektedir (Law, 2008: 54). Bu düşünürlerle benzer doğrultuda düşünerek "[d]oğaldır ki bizim bağımsız bir dış dünyaya inanmamızın başlangıçtaki sebebi tanıtlama değildir. Biz düşünmeye başladığımız anda bu inancı kendi içimizde buluruz: bu, *içgüdüsel* inanç diyebileceğimiz bir şeydir." diyen Russell'a göre "[h]er bilginin içgüdüsel inançlarımız üzerine kurulduğunu görüyoruz, ve bunlar kabul edilmezse geride bir şey kalmaz." (Russell, 1994: 23, 24).

Sonuç

Kaplar İçindeki Beyinler tartışması, her ne kadar Descartes'ın *Birinci Meditasyon*'daki kötü cin argümanı ile koşutluklar taşıyor olsa da ondan bambaşka bir doğrultuda, tam karşıt bir hedefe doğru ilerleyerek, dış dünyanın bilgisi sorunuyla ilgili septik tartışmaları yeniden gündeme getirmektedir. Bu çerçevede de dış dünyanın hem varlığının hem neliğinin bilinebilmesi konu edilmekte, tüm dışsal (zihnin dışındaki) şeylerin var olup olmadıklarının ve doğalarının ne olduğunun nasıl bilinebileceği ya da bilinip bilinemeyeceği soruşturulmaktadır. Ancak, yukarıda da aydınlatıldığı üzere, dış dünyanın yapısını/doğasını araştırabilmek için, dahası burada sergilenen sorundan da kaçıp kurtulabilmek için, öncelikle içinde yaşadığımız dünyanın sanal bir dünya olmadığına, duyumlarımıza yol açan bizden bağımsız dışsal bir dünyanın gerçekten de var olduğuna, başka bir deyişle kap içinde bir beyin olmadığımızı inanmak durumunda olduğumuz açık. Zaten Law'un da belirttiği gibi "[e]lbette kavanozdaki bir beyin olduğunuza inanmayacaksınız. Aslında, benim gibi, siz de kavanozdaki bir beyin olduğunuzu inanıyorsunuz." (Law, 2008: 45). Böylelikle dünyanın tümüyle sanal bir gerçeklik olması durumu aşıldıktan sonra, sanal gerçeklik kavramının irdelenmesi bağlamında günümüzün bilgisayarlarının yaratıları olan sanal gerçeklik ortamlarının, tüm iyi ve kötü yanlarıyla ele alınarak, örneğin bilgisayar oyunları sırasında yaşanabilecek olumlu, yapıcı ve geliştirici düşünce/duygu durumlarının yanı sıra deneyimlenebilecek olumsuz ve yıkıcı durumlar açısından da sorgulanmasının yolu açılacaktır.

KAYNAKÇA

- DESCARTES, René (2013), *İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar*, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul (4. Basım).
ERION, Gerad J. ve SMITH, Barry (2003), "Şüphecilik, Ahlak ve Matrix", *Matrix ve Felsefe-Hakikatin Çölüne Hoş Geldiniz!*, çev. Murat Sağlam, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 25-36 (4. Basım).
LAW, Stephen (2008), *Felsefe Dosyaları*, çev. Nüket Kantürk, Popcore, İstanbul.
NAGEL, Thomas (2004), *Her Şey Ne Anlama Geliyor?-Felsefeye Küçük Bir Giriş*, çev. Hakan Gündoğdu, Paradigma Yayınları, İstanbul.
RUSSELL, Bertrand (1994), *Felsefe Sorunları*, çev. Vehbi Hacıkadıroğlu, Kabcacı Yayınevi, İstanbul (3. Basım).